

MEDNARODNA
PODIPLomsKA ŠOLA
JOŽEFA STEFANA

JOŽEF STEFAN
INTERNATIONAL
POSTGRADUATE SCHOOL

Generiranje kritičnih prepisov s strojnim prevajanjem na ravni znakov

Katja Zupan in Tomaž Erjavec

Institut „Jožef Stefan“ in Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

katja.zupan@ijs.si; tomaz.erjavec@ijs.si

Struktura predstavitve

- Uvod in motivacija
- Diplomatični in kritični prepis
- (Pred)obdelava starejših besedil
- Strojno prevajanje na ravni znakov
- Primer uporabe: Slomškovi pridigi
- Sklepne ugotovitve in prihodnje delo

UVODNE MISLI

- Digitalizacija pisne kulturne dediščine
- Znanstvene oz. znanstvenokritične izdaje
- Rokopisi: pregled, prepis, rekonstrukcija, komentar
- Dve obliki prepisov

Prepisi

- **DIPLOMATIČNI**: natančen tipografski dvojnik rokopisa;
avtorjeve nedoslednosti, napake, popravki, vrivki ohranjeni
- **KRITIČNI**: tekstnokritična interpretacija, besedilo približa sodobnemu bralcu s sistematičnimi spremembami na ortografski in oblikoslovno-leksikalni ravni
>> zamudno, bi bilo mogoče delno avtomatizirati?

(Pred)obdelava starejših besedil

- Odsotnost pisne norme: različen zapis besed
- Za koga je to težava?
 - ❑ za sodobne bralce: težje razumevanje in iskanje po besedilu
 - ❑ za orodja za obdelavo naravnega jezika: slabša lematizacija in oblikoskladenjsko označevanje

Pomemben korak v (pred)obdelavi:
normalizacija/modernizacija/kanonikalizacija

Samostalnik ‚srce‘ v imenovalniku ednine:

	<u>word</u>	<u>Freq</u>	
P N	srce	3,776	
P N	serce	774	
P N	Srce	420	
P N	ferze	248	
P N	srcé	111	
P N	Serce	92	
P N	serze	74	
P N	sercé	65	
P N	Serze	39	
P N	ferze	38	
P N	Srcé	38	
P N	ferzé	34	
P N	serdce	21	
P N	fèrze	19	
P N	Sercé	13	
P N	„Serze	7	
P N	fèrze	5	
P N	ferzè	4	
P N	Serdce	3	
P N	„Serzé	2	
P N	ferce	2	
P N	sêrdce	2	
P N	Serze	2	
P N	fèrce	1	
P N	sŕce	1	
P N	sêrdce	1	
P N	sèrce	1	

Kako normalizirati?

Več pristopov:

- izdelava leksikona parov besedne oblike;
- izdelava pravil: ročno ali avtomatsko;
- fonetično ujemanje;
- računanje razdalje med oblikama;
- **statistično strojno prevajanje.**

Statistično strojno prevajanje na ravni znakov

prilagojena metoda statističnega strojnega prevajanja na ravni besednih zvez

>> znaki kot besede, vmesni presledki

Prednosti, slabosti in omejitve

- + zadostuje manjša učna množica kot pri klasičnem strojnem prevajanju, zna prevajati besede, ki jih ni v učni množici
- sistemske spremembe na ravni znakov
 - običajno: posamezna pojavnica (ni ko(n)teksta, zapis skupaj/narazen)
 - normalizacija = modernizacija
 - Naš poskus: **vrstica kot osnovna enota, normalizacija v posodobljeni, a ne sodobni jezik**

Primer uporabe: Slomškovi pridigi

- eZISS, elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva: <http://nl.ijs.si/e-zrc/>
- izbrana slovenska besedila v integraciji faksimilov, prepisov in znanstvenega komentarja
- večinoma rokopisi

GLAGOLITE PO NAZ REDKA ZLOUEZA:

Bose, Gozpodi miloztiuvi, Otze Bose, Tebe izpovuede vuez moi greh, i zuetemu Creztu, i zuetei Marii, i zuetemu Michaelu, i uzem crilatcem bosiem, i zuetemu Petru, i uzem zelom bosiem, i uzem musenicom bosiem, i uzem vuernicom bosiem, i uzem, devuam praudnim, i uzem praudnim, i tebe, bosu rabe, choku biti, izpovuedem uzeh moi greh, i vueriui, da mi ie, na zem zuete beusi, iti se na on zuet, paki se uzatati na zodni den, Imeti mi ie sivuot po zem, imeti mi ie otpuztic moi grechou, Bose miloztiuvi, primi moiv izpovued moi grechou, ese iesem ztuoril zla po t den, pongese bih na zi zvuet vuuraken i bih crisken, ese pomngu ili ne pomngu, ili vuolu ili nevuolu, ili vuede ili ne vuede, ili v nepraudnei rote ili u Isi, ili tatbe ili zavuziti, ili v uzmazi ili v zinistue, ili ese mi ze tomu chotelo, emuse mi bi ne doztalo choteti, ili v poglagolani, ili zpe ili ne zpe, ili ese iezem ne zpazal nedela, ni zueta vuecera, ni mega pozta i inoga mnogoga, ese protiu Bogu i protiu metu mu creztu, Ti edin, Bose, vuez, caco mi ie iega potreba vuelica, Bose, Gozpodi miloztiuvi, Tebe ze mil tuoriv od zih postenih greh i od ineh mnozeh, i vuensih i minsih, ese iezem ztuoril, Teh ze Tebe mil tuoriv, i zuetei Marii, i v zem zvetim.

EZISS	BRIŽINSKI SPOMENIKI	ŠKOFJELOŠKI PASIJON	PRISEGE: MESTNE	PRISEGE: TRŠKE IN POKLICNE	ZOIS: KORESPONDENCA	SLOMŠEK: TRI PRIDIGE	IZ. CANKAR: S POTI	PODBEYŠEK: ZBRANE PESMI	RTF2TEI	ENGLISH
-----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---	-------------------------	-------------------------

IZDAJE

BRIŽINSKI SPOMENIKI

Najstarejša slovenska besedila, prvi dokument slovenske kulture.

ŠKOFJELOŠKI PASIJON

Najzgodnejše ohranjeno dramsko delo v slovenščini.

MESTNA PRISEŽNA BESEDILA

eZISS

Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva ponujajo izbrana slovenska besedila v integraciji faksimilov, prepisov in znanstvenega komentarja, mestoma tudi avdiovizualnih posnetkov.

Projekt eZISS poskuša ustvariti sintezo treh prvin. Prva je tradicija slovenskega slovstva v razponu od srednjeveškega rokopisa in ljudske pesmi do estetske literarne umetnine. Druga prvina je ekdotika – bogata tradicija filološkega proučevanja besedil in njihovih predstavitev v znanstvenokritičnih izdajah. Tretja prvina so sodobne informacijske tehnologije. Spoj dveh tradicij in sodobne tehnologije, ki je na področju obdelave besedil že preseгла raven eksperimentov, oblikuje jasne standarde in se uveljavlja kot pomemben posrednik literarnega izročila. Elektronske znanstvene izdaje ne odpravljajo klasičnih tiskanih izdaj, ponujajo le nekatera pomembna dopolnila in pot k bolj raznoliki bralski recepciji.

Kompleksna predstavitev besedil s faksimili, prepisi, kritičnim aparatom in avdiovizualnimi posnetki je mogoča z dosledno rabo sodobnih standardov odprtokodnega označevanja besedil: Unikod, XML, smernice konzorcija [TEI](#). Le ta podlaga ustreza zahtevi, naj bodo naše izdaje odporne na tehnološke spremembe, neodvisne od programske opreme in združljive z drugimi standardiziranimi elektronskimi viri. Za branje teh izdaj ne potrebujemo drugega kakor navaden brskalnik.

Izdaje so namenjene trajni javni uporabi, zato so vsakomur dostopne na svetovnem spletu. Omogočen je tudi prenos vsake izdaje na vaš računalnik, kjer jo lahko uporabljate brez spletne povezave. Ob upoštevanju licenčnih določil lahko izdaje posredujete tudi drugim na digitalnih nosilcih.

O projektu

V projektu eZISS "Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva" sodelujeta [Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU](#) (vodja projekta [Matija Ogrin](#)) in [Odsek za tehnologije znanja IJS](#) (vodja projekta na IJS [Tomaž Erjavec](#)).

Priprava elektronskih izdaj eZISS je v slovenskem jeziku dokumentirana v naslednjih objavah (angleške so dostopne [tule](#)):

A. M. SLOMŠEK: TRI PRIDIGE O JEZIKU

Anton Martin Slomšek TRI PRIDIGE O JEZIKU

- Uredništvo, diplomatični in kritični prepis: Jože Faganel
- Uredništvo, opombe, redakcija zapisa TEI: Matija Ogrin
- Računalniški zapis in redakcija TEI: Tomaž Erjavec
- Izdajatelj: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
- Izdaja 1.6, 2007-04-06
- Mesto objave: <http://nl.ijs.si/e-zrc/slomsek/>
- [Kolofon TEI](#)

Anton Martin Slomšek (1800–1862), slovenski škof, pisatelj, kulturni delavec, zaslužen še zlasti za preporod slovenske narodne zavesti v vzhodni Sloveniji in na Koroškem. Papež Janez Pavel II. ga je leta 1999 razglasil za blaženega.

Tri pridige o jeziku A. M. Slomška so nastale v času od leta 1825 do 1841. Dve od izbranih treh besedil sta ohranjeni v avtorjevem rokopisu. Rokopis tretjega besedila, ki je najbolj znano, je izgubljen, a kmalu po nastanku dvakrat natisnjen, nato je bila znamenita pridiga večkrat delno objavljena in citirana. Vsa tri besedila povezuje v celoto skupna tematika. Besedila so govornikove predloge za pridiganje, formulirane v celoti kot dokončno besedilo, torej literarno-zvrstno verski govor, točneje pridiga oziroma t.i. retorska proza.

Elektronska izdaja vsebuje predgovor, faksimile, diplomatični prepis, kritični prepis in urednikove opombe. Vsi prepisi so povezani s faksimili, medsebojno pa so povezani po vrsticah. To omogoča vzporedni prikaz faksimilov s prepisi, kakor tudi vzporedni prikaz faksimila z obema prepisoma. Slomškova robna sklicevanja na svetopisemske vire so povezana s spletnim portalom [Biblija.net](#), kjer je njegovo slovenjenje bibličnih odlomkov moč primerjati z različnimi prevodi Svetega pisma v slovenščino.

Izdajo lahko uporabljate preko spleta, lahko pa si jo prenesete tudi na svoj računalnik. Preneseno datoteko shranite in dekomprimirate (unzip), nato v dobljeni mapi kliknete na [index.html](#). Tako lahko uporabljate izdajo brez spletne povezave. Skupaj z datotekami HTML in (če izberete prenos celotne izdaje) s faksimili boste dobili tudi izvorne datoteke XML/TEI, primerne za računalniške obdelave besedila; najdete jih v mapi [tei](#).

<http://nl.ijs.si/e-zrc/slomsek/index-sl.html>

„Za krščansko govorjenje“ I. (1825)

Za krščansko govorjenje

Vzporedni prikaz

1825. XIII

1825. XIII

1.1 [op. \[1\]](#)

Na 16 nedelo po Binkuštih.

Na 16. nedeljo po Binkuštih.

1.2 [op. \[2\]](#)

K'kerfhanckimu govorjenju

K'krščanskemu govorjenju

nagovor.

nagovor

1.4 [op. -2\]](#)

Takrat bode tebi zhest, kader tijišti, kateri je tebe po=

Takrat bode tebi čest, kader tijišti, kateri je tebe po=

1.5

1.5

vabil, tebi porezhe: Prijatelj, pomekni se gori.

vabil, tebi poreče: Prijatelj, pomekni se gori.

Luk. 14.

[Luk. 14. \[10\]](#)

Vvod.

Uvod

1. Tolko stánov je na le temu zhašnimu fvetu, pa [vših](#) le

1. Tolko stánov je na le-tem časnem svetu, pa [vseh](#) le

eden pokliz: dofezhi nebesško kraljestvo.

eden poklic: doseči nebesško kralj[j]jestvo.

Od svetliga zefarja na sedeshu flatim do ~~berazha~~ froma=

Od svetlega cesarja na sedežu zlatega do sroma=

1.10

1.10

ka per palzi beraški je vfaki stan Bog is'volil

ka pri palci beraški je vsaki stan Bog izvolil

„Jezik je vir dobrega in zla“ (1829)

II.

Jezik je vir dobrega in zla

Vzporedni prikaz

1829

1829

1841

1841

X

X 2.1 op. [19-

Godvanje f. Janes'a Napomuzena.

Godvanje sv. Janeza Napomucena.

2.2 op. -19]

Jes'ik zhlovehki dvojna s'hila

Jezik človeški dvojna žila

Dobriga ino hudiga napravila.

dobrega ino hudega napravila.

Gospod je meni s' a moja plazhilo jesik dal; s' tajistim

2.5

Gospod je meni za moje plačilo jezik dal; s tajistim

2.5

ga hozhem hvaliti. Sir: 51,30

ga hočem hvaliti. Sir: 51. [22 (30)]

2.6 op. [20]

Gospod, kdo bo prebival

Gospod, kdo bo prebival

2.7 op. [21-

v' tvojim šhotorji, kdo bo po-

v' tvojem šhotorji, kdo bo po-

zhival na tvoji f. Gori? On ki ne-

čival na tvoji sv. gori? On ki ne-

nedolshno shivi ino pravizhno dela,

2.10

dolžno živi ino pravično dela,

2.10

ki f resnizo is'

ki resnico iz

Metodologija

1. pridiga kot učna, 2. kot testna množica

Primerjava 3 metod:

- Norma (leksikon, mere razdalje)
- SSP: klasično
- SSP-Z: znaki

Orodje: Moses s privzetimi nastavitvami (KenLM) in Giza++ za poravnavo

Rezultati

Izhodišče:

delež razlik v znakih (povprečna Levenshteinova razdalja) = **22,26 %**

DRZ (%)	2-grami	3-grami	4-grami	5-grami
SSPZ-JM1	<u>7,59</u>	8,58	8,71	9,18
SSPZ-JM2	8,05	8,14	8,21	8,80
SSPZ-JM3	8,26	8,45	8,48	9,50
SSP	16,84	16,87	16,86	16,87
Norma	14,19			

Jezikovni model 1 (JM1): kritični prepis 1. pridige

JM2: JM1 + Slomškova zbrana dela

JM3: JM1 + jos 100k

Primer dobrega in slabega prevoda

Izvirnik	Ročni prepis	Strojni prevod
1. Vefelo hodi popotnik po svoji namenjeni stezi	1. Veselo hodi popotnik po svoji namenjeni stezi	1. Veselo hodi popotnik po svoji namenjeni stezi (1 razlika)
proti tajistimu kraju, kamor se je ste doiti namenil;-	proti tajistemu kraju, kamor se je doiti namenil;-	proti tajistimu kraju, kamor se je ste dojiti namenil; (6 razlik)

Sklepne ugotovitve

- Najbolje deluje predlagana metoda SSP-Z, prihrani dve tretjini dela ($22,26 > 7,59\%$).
- Majhen in preprost jezikovni model, privzete nastavitve zadoščajo.
- Prevajanje vrstic namesto pojavnic.
- Metoda je uporabna, potreben pa vsaj del kritičnega prepisa oz. podoben prepis.

Prihodnje delo

- Kvalitativna analiza
- Poskusi z uglaševanjem uteži

LM order	Run 1	Run 2	Run 3	Run 4	Run 5	Run 6	Run 7	Run 8	Run 9	Run 10	AVG
untuned	6,833	6,833	6,833	6,833	6,833	6,833	6,833	6,833	6,833	6,833	6,833
2-grams	6,254	5,834	6,321	6,424	5,920	6,104	6,021	6,125	6,017	6,273	6,129
3-grams	6,038	5,924	5,864	5,967	5,823	6,037	5,878	5,864	5,956	5,924	5,928
4-grams	5,892	5,966	5,838	5,986	5,949	5,793	5,854	5,899	6,038	5,936	5,915
5-grams	5,870	6,162	5,889	6,110	5,815	5,794	5,750	6,032	5,814	5,908	5,914
6-grams	6,161	6,014	5,846	6,008	5,954	6,019	5,958	6,158	5,942	6,103	6,016
7-grams	5,951	6,037	6,170	5,948	5,974	6,108	6,080	5,953	5,996	5,977	6,019
8-grams	5,953	5,817	5,834	6,170	5,993	5,833	5,909	5,962	6,094	5,865	5,943
9-grams	5,834	5,931	5,820	5,887	5,879	5,813	5,877	5,840	5,998	5,809	5,869
10-grams	5,732	5,994	5,988	5,959	6,011	5,751	6,016	5,972	5,878	6,114	5,942

Jas tabei razham ***hualo*** noi sakvalo inu te sahvaalem ...

Vprafhanja?

